

ZAMONAVIY O'QITISH USULLARI VA UNI O'QUV JARAYONIDA QO'LLASH

Kurbanova Toshbuvi

Navoiy viloyati Uchquduq tumani 18- umumiy o'rta ta'lim
maktabining boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada shaxsni bilimli, ijodkor, barkamol bo'lishida zamonaviy o'qitish metodlarining ahamiyatlari to'g'risida mulohazalar yuritilgan

Kalit so'zlar: Zamonaviy o'qitish metodlari, o'rganish, o'rgatish usullari, muammoli o'qitish, elektron darslik, axborot texnologiyalari.

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi- jajji o'quvchilar uchun ham ona, ham otadek ularning bajarayotgan vazifasi o'ta mas'uliyatli. Bilimlar guldastasini yanada boyitadigan, katta hayotda zarur bo'lajak yuksak malaka va mahoratni ham beradigan, maktabda eng zahmatkash, eng og'ir vazifani bajaradigan boshlang'ich sinf o'qituvchisi hisoblanadi.

Shunday ekan hozirgi pedagoglarimiz zamonaviy o'qitish metodlaridan unumli foydalanishi lozim.

“O'rganish” tushunchasida xulqning yangi turlarini o'zlashtirish yoki mavjud bor xulqning o'zgarishini tushuniladi. O'rganish-bu shaxslarning tabiiy atrof-muhit bilan munosabati va hosil bo'lgan tajriba orqali yangi bilim, ko'nikma va malakalarning shakllanishidir. O'rganish shunday jarayonki, unda o'quvchi tabiiy atrof-muhit bilan munosabatlari va bunda hosil bo'lgan tajriba orqali xulqini o'zgartiradi. O'rganish orqali o'quvchi idrokka, o'z fikriga, bilim, ko'nikmalariga va mahoratga erishadi. Yangi xulq shakllari va natijalar muvaffaqiyatli o'rganishning aniq dalillaridir.

O'rganishning quyidagi omillari mavjud:

Vol. 1. Issue 3

- taqlid orqali;
- odat tufayli;
- muvaffaqiyat tufayli;
- urinish, xato va muvaffaqiyat tufayli;

anglash, tushunib yetish orqali.

O'rganish sabablari "diqqat" va "idrok" tushunchalari bilan chambarchas boq'liqdir:

1. *Diqqat*. Dastavval o'quvchilarning diqqatini o'quv obektlariga jalb etish kerak.
2. *Idrok*. Sensorik ta'sirlar orqali (ko'rish, eshitish, hid bilish, maza bilish, tegish, ushlab ko'rish) o'quvchi qandaydir ahborotni qabul qiladi.
3. *Tushunish*. Qabul qilingan ahborotni tahlil qilish va ma'nosini aniqlash orqali ma'lum tasavvur paydo bo'ladi. O'quvchining qabul qilishiga qarab, bu tasavvur ma'lumotning mazmuni haqida tushuncha hosil bo'lishiga olib keladi.

O'qituvchi bu o'zaro aloqalarni nazorat qilib borishi kerak, chunki u o'z imkoniyatlari bilan o'quvchining diqqat va idrokiga ta'sir qilib, muvaffaqiyatli o'rganishga asos solishi mumkin.

O'zlashtirish o'z mohiyatiga ko'ra umumbashariy, tarkibiga ko'ra ko'p yoqlama muammo bo'lib, jamiyatning iqtisodiy ahvoli, mamlakat fuqarolarining siyosiy, ma'rifiy, madaniy saviyasi, maktab o'qituvchilarining zamonaviy o'qitish usullari, vositalarini bilishlari, yoshlarning fan, texnikaga xohish va qiziqishlari bilan bog'liq hodisadir.

Ko'rgazmalilik – dars samaradorligi

- O'zlashtirishi murakkab bo'lgan darslarni qiziqarli tashkil etish o'qituvchidan juda katta mahorat, ziyraklik, yuksak did, ijodiy faoliyat, tinimsiz mehnat talab qiladi.

- Ya'ni o'qituvchi o'yinlar va ko'rgazmalarga suyanib ish ko'rsa, yanada samaradorlikka erishadi.

Dars o'tish qulay va jonli bo'lishi uchun turli ko'rgazmali qurollardan foydalanish kerak. Ulardan o'z vaqtida va o'rnida foydalanishga harakat qilinsa darsning samaradorligi oshadi. Murakkab mavzuni o'quvchilar ongiga osongina etkazish uchun «Aqliy hujum», «Zakovat», «Modul dars», «Zigzak», «Interfaol», «Uyin dars», «Munozarali-bahsli dars», «Sayohat dars», «Musobaqa dars» kabi usullardan foydalansa maqsadga muvofiqdir. O'quvchining o'zlashtirishda erishgan natijalariga mos maqtov va tan olish so'zlarini aytish uning qiziqishini uyg'otishda ijobiy ta'sirga ega. Bu holat ularda o'z kuchlariga ishonchni va o'zlariga qo'yilgan talab darajalarini yuksaltiradi. Mahsus fanlarni o'qitish jarayonida turli qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Masalan, o'quvchining dastlabki bilimlari yetarli emasligi, qiziqishi yo'qligi, muammolarni yechish murakkabligi yoki topshiriqning qiyinligi bo'lishi mumkin. Bu qiyinchiliklarni o'quv maqsadiga qaratilgan yordamchi o'quv usullari orqali bartaraf etish mumkin. Bularga quyidagilar kiradi: o'quv qiyinchiliklarini yengishga qaratilgan yordamlar; yechimni topishga qaratilgan yordamlar; ishlash va amalgam qaratilgan yordamlar; o'zlashtirilgan bilimlarni berish va yangi vaziyatlarda qo'llashga qaratilgan yordamlar.

O'quv materialining tuzilmasi qancha yahshi tuzilgan hamda u qancha qonuniyatlarni o'z ichiga olgan bo'lsa, bilimlar shuncha yaxshi eslab qolinadi.

O'tkazilgan nazariy va amaliy tadqiqotlarga asoslanib Ixtisoslik fanlar samarali o'rganish bo'yicha quyidagi xulosalarni berish mumkin.

- O'rganish kichik qadamlar, ya'ni bosqichma-bosqich o'tkazilishi kerak va har doim dastlabki bilimlarga asoslanishi lozim.

- Bundan tashqari, o'rganish rag'batlantirilishi kerak, masalan, tan olish bilan muvaffaqiyatli o'rganish va uni davom etishni rag'batlantirish kerak (maqtov orqali).

- O`quvchilar o`zlarining o`rganishdagi yutuqlari haqida xabardor bo`lsalar, qiziqtirish kuchaytiriladi.
- O`quvchilar "mustaqil faol bo`lish" tamoyili bo`yicha o`rganishadi. O`rganishning faol davrlarining tashkil qilish kerak.
- O`rganish o`tayotgan davrda ko`pgina qulay holatlarni qo`llash, o`quv vaziyatlarini o`zgartirib turish kerak.
- O`quvchilar qancha ko`p faol bo`lib o`rganishsa, o`zlashtirish davomli va muvaffaqiyatli bo`ladi. O`rganishning faollashtiruvchi usullaridan foydalanish va guruhviy o`rganishni o`tkazish kerak.
- O`quv jarayonida yordamchi usullarni qo`llash orqali o`rganish samarasini oshirish mumkin

O`qituvchi o`quvchilarga murakkab mavzularni tushuntirishda quyidagi metodlardan foydalansa ham maqsadga muvofiq

- *Interfaol metodlar asosida*
- *"Aqliy hujum", Munozarali-bahsli dars*
- *Ko`rgazmalilik asosida*
- *Kompyuter, multimediyasi asosida*

1 Murakkab

O`quv materialini sinf jamoasi uchun bir xil axborot tashishi-da, uni o`quvchilar o`quv imkoniyatlari doirasida o`rganadilar.

Ularda real o`quv imkoniyatlarining har xilligi o`zlashtirish darajalarining turlicha bo`lishiga sabab bo`ladi. Bundan o`quv predmetlarini o`zlashtirish uchun o`quvchilarga individual munosabatlarda bo`lish zarur, degan xulosa kelib chiqadi.

2. Murakkab mavzularni o`zlashtirish jarayonida ta`lim me`yoringin turli-tumanligi

Bir o'quvchi axborotlarni tez, ikkinchisi o'rtacha, uchinchisi sekin qabul qiladi. An'anaviy ta'limda o'qituvchi barcha o'quvchiga bir xil me'yorda ishlashni taklif etadi. Bu sekin o'zlashtiradigan o'quvchilarga og'irlik qilsa, tez, ishchan, serg'ayrat o'quvchilarni zeriktiradi. Har bir o'quvchining o'ziga mos usulini tanlashi- o'zlashtirish omili degan xulosani chiqarishimiz uchun imkon beradi.

3. O'quvchilar o'zlashtirishining xarakteri

- Bir o'quvchi ko'rgazmali qurol asosida murakkab mavzuni puxta o'zlashtiradi.
- Boshqasi mustaqil ishlash, topshiriq va muammolarni mustaqil bajarish yo'llari bilan bilimlarni asosli o'rganadi.
- Binobarin bu toifaga kirgan o'quvchilarda fikrlash doirasi har tomonlama rivojlangan bo'ladi.

Hozirda ta'lim muassasalari zamonaviy komp'yuter, axborot kommunikasiya texnologiyalari asosida jihozlanmoqda. Bu pedagoglarni o'z mehnat faoliyatlariga yangicha yondashuvlarini talab etadi. Zamonaviy texnologiyalarning joriy etilishi pedagogni o'quv jarayonida ta'lim vositalari asosida faoliyat doirasining cheklanishiga emas, balki uning vazifalari va rolini o'zgarishiga, pedagogik faoliyatning mukammallashuviga olib keladi.

- **Elektron darslik, elektron qo'llanmalar,**
- **elektron ta'lim vositalaridan dars jarayonida**
- **foydalanish yo'llari**

Endi pedagog:

- –o'quv kurslari dizayneri-yaratuvchisi;
- –o'qitish metodlari bo'yicha maslahatchi;
- –komp'yuter–o'quv kurslarini interaktiv taqdim etish bo'yicha mutaxassis;

- –ta’lim natijalarini nazorat qilish usullari bo’yicha mutaxassis bo’lishi talab etiladi.

Boshlang’ich sinf o’qituvchilari axborot texnologiyalari vositalari bilan ishlash uchun quyidagi ko’nikmalarga ega bo’lishi lozim

– metodik ko’rsatmalar va nazorat savollarini tuzish;

– o’zlashtirish natijalarini tahlil qilish;

– ma’ruza matnlarni va amaliy mashg’ulotlar bilan bog’liq topshiriqlarni tayyorlash;

– ishchi dastur va texnologik xaritalar tuzish;

– har bir mavzu bo’yicha dinamik ko’rinishda aks etuvchi jarayonlarning animasiyalarini tasavvur qilish.

AKT oquv mashg’ulotlarida musiqa animatsiya yordamida estetik va ematsional muhit yaratish, ko’rgazmalardan rang baranglikni ta’minlash, yirik miqtordagi didaktik materiallarni qamrab olish, keng hajmdagi mashqlarni bajarish, oquvchilar bilan individual ishlash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. “ Boshlang’ich ta’lim “ jurnali “ zamonaviy o’qitish uslublari” 2010.
2. Barkamol avlod – O’zbekiston taraqqiyotining poydevori.-T: “SHarq” nashriyot matbaa kontserni, 1997.
3. Yangi pedagogik texnologiyalar. Ochilov M. - Qarshi.: Nasaf, 2000.
4. O’qituvchi nimalarni bilishikerak? Kitobi /muallif: N.M.Bekniyozov Toshkent-2016
5. Internet ma’lumotlar

